

doi: 10.5281/zenodo.4966789

ДУХОВНО-МОРАЛЬНІ ЦІННОСТІ В ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ ПЕДАГОГА

Spiritual and Moral Values in the Teacher's Professional Activities

Ninel Khymych

Ph.D. in Pedagogy, Associate Professor
Hryhorii Skovoroda University in Pereiaslav
Neonila_himich@ukr.net
<https://orcid.org/0000-0002-3953-3416>

Annotation: *In the current difficult socio-political situation of challenges, threats and at the same time great prospects for development, cardinal changes in politics, economy, social sphere, priority tasks of social progress, along with ensuring their sovereignty and territorial integrity, search for ways to integrate into the European and Euro-Atlantic communities that there is need to define a new education strategy as a multi-component and multi-vector system, which to a large extent shapes the future development of the Ukrainian state. Today, among the educational directions, spiritual and moral education is one of the most relevant, as a pivotal and fundamental, which meets both modern requirements and challenges, and lays the ground for the formation of the consciousness of the present and future generations.*

The article focuses on the value orientations necessary for the successful professional activities of a teacher in the field of preschool education. The fundamental, in the author's opinion, is the spiritual and moral component of the value potential of the teacher, the foundation of which is the Christian virtues. An analysis of the latest research in this area is presented.

Key words: *values, value orientations, spiritual and moral values, Christian virtues.*

Вступ **Introduction**

У сучасному швидкоплинному, багатогранному, еkleктичному світі, де все постійно змінюється, системи освіти часто не в змозі реагувати на зміни, в тому числі на ті, які здійснюються не завжди в кращу сторону. Так сьогодні в Україні під виглядом європейських цінностей нав'язуються вельми некорисні речі. Наприклад, гендерна ідеологія, яка протистоїть вітчизняним традиційним цінностям, суперечить Конституції України та чинному законодавству. Її представники діють завуальовано, приховано, проникаючи в усі ланки освіти, починаючи з дошкільної. Одним із останніх прикладів може слугувати факт, оприлюднений в центральних ЗМІ, що за гроші держбюджету в Україні були закуплені дитячі книги про одностатеве кохання. Так в книзі «Принцеса плюс принцеса: довго і щасливо» (автор О'Ніл Кейт, 2019 рік), яка видана у вигляді коміксу на тему ЛГБТ-відносин і рекомендується дітям від п'яти років, описується історія двох дівчаток – європеїдної та негроїдної раси, яка закінчується їхнім весіллям. Це пропаганда сексуальних збочень з дошкільного віку, що підриває підвалини українського шлюбу і традиційних сімейних цінностей. «Ми живемо в період уламків ціннісних систем», – констатує А. Баумейстер (Баумейстер, 2019). Це посилює відповідальність педагогів перед суспільством, перед майбутнім за нинішнє підростаюче покоління, за якість його подальшого життя.

Концепція Нової української школи, яка лежить в основі сучасної освіти в Україні, зорієнтована на підвищення якості підготовки підростаючого покоління до

самостійної діяльності, де серед основних складових процесу становлення особистості почесне місце займає багатогранний процес виховання, який формує цінності. Тому вихователь, вчитель в першу чергу сам повинен бути носієм цінностей, мати чіткі ціннісні орієнтації.

Методи та методики дослідження *Methods and Techniques of the Research*

Аналіз досліджуваної проблеми дозволив констатувати: цінність – це те, що є найбільш важливим, дорогим, визначальним, що допомагає жити і розуміти сенс життя, що возвеличується понад усе, стоїть «над» і до чого потрібно прагнути. Цінність – це не бажання, як зазначив А. Баумейстер, а те, що гідне бути бажанням (Баумейстер, 2019). За визначенням Н. Лісової, цінність – це «будь-яке матеріальне чи ідеальне явище, яке має значення для людини або суспільства і заради якого вона діє, живе» (Лісова, 2019). Живучи в суспільстві, людина створює специфічний аксіосвіт – світ цінностей (соціально схвалюваних уявлень про добро, шляхетність, справедливість, патріотизм, любов, дружбу і т.д.), які фактично визначають її існування. Світ людського буття – це світ цінностей. А. Баумейстер констатує, що цінності – це ті стандарти і зразки, які людина сама собі обирає. Яким вона бачить світ, яким хоче його зробити, яким вона хоче стати сама – це питання цінностей. На відміну від норм і правил, цінності розширюють радіус поведінки людини, підвищують рівень видимого зараз, сприяють подоланню себе, діагностують те, що людина може бути більше, ніж вона є (Баумейстер, 2019).

Результати *Results*

Цінності інтеріоризуються дітьми від оточуючих дорослих. Тому багато що залежить від педагога, який в значній мірі сприяє формуванню аксіосвіту підростаючого покоління, впливаючи на дітей і їхніх батьків. Розрізняючи область цінностей, псевдоцінностей і антицінностей, педагог визначає смисловий вектор внутрішнього світу, обумовлюючи внутрішню самоактивність і зовнішню активність особистості.

Оскільки педагогічна діяльність є специфічною в своєму роді, велику роль в ній має духовна складова. Саме духовні цінності відіграють першорядну роль у професійній діяльності педагога. А. Баумейстер вважає, що духовні цінності – це речі, які не існують як предмети, вони нематеріальні, це вікна в трансцендентне. Духовні цінності І. Бех кваліфікує як «високосмислові, безумовні за виникненнямутворення, на основі яких особистість формує власне Я-духовне і реалізує його в своїй життєдіяльності» (Бех, 2020). Слід зауважити, що мова йде про особистісний духовний потенціал, який напрацьовується і вдосконалюється на підставі трьох основних складових: Істини, Добра, Краси, де Істина – свідомість, зерно духовності; Краса – протистояння потворному, емоційно-ціннісна форма вираження своїх переживань, свого ставлення до світу; Добро – вісь духовності, її моральна опора. Тому духовно-моральні цінності є стрижневими, основоположними в системі ціннісних орієнтацій педагога.

Аналіз співвідношення моральності і духовності дозволила М. Савчину констатувати той факт, що «гола» моральність, яка не спирається на духовність,

підпорядковує людину етичним імперативам. Але «крихкою та малоефективною є будь-яка автономна та іманентна етична система, що не містить ніякої животворної сили – духу» (Савчин, 2019: 80). Погоджуючись з точкою зору В. Братусь, вчений вважає найвищим рівнем морального розвитку – духовний, коли людина усвідомлює себе й інших людей не кінцевою смертною істотою, а творінням і образом Божим (Там само: 80-81).

Основою, фундаментом духовно-моральних цінностей є християнські чесноти. Парадокс, але вони збереглися ще в радянську епоху при декларативному атеїзмі, коли цінності пропагувалися, а джерело не називалося по імені. «Моральний кодекс будівника комунізму» проголошував не тільки принципи комуністичної моралі, а й загальнолюдські норми життя, тобто християнські: взаємоповага між людьми, дружба, товариство, братство, моральна чистота, чесність, правдивість, скромність, взаємоповага в сім'ї, турбота про дітей і старших та інші. Таким чином, в епоху радянської влади збереглися моральні коди, що має велике значення для відродження духовно-моральних цінностей на новому витку еволюції, бо цінності виникають і прогресують в результаті природної еволюції.

Дослідження вчених останніх років (І. Бех, А. Богуш, С. Головін, В. Жуковський, О. Рогова, І. Сіданіч та ін.) свідчать про те, що християнські духовно-моральні цінності конче потрібні в сучасній освіті. В цьому також безсумнівно переконана значна частина прогресивної педагогічної громадськості. Адже:

1. Освіта сьогодні продовжує формувати у підростаючого покоління односторонній атеїстичний світогляд, акцентується увага на її світському характері. Однак світський характер освіти не означає атеїстичний. Тому всі учасники освітнього процесу повинні мати можливість свободи вибору в отриманні інформації. Отже цілком можливим є поєднання християнської та світської етики в площині гуманітарної методології.

2. Сьогодні мораль – стрижень духовності – перебуває в глибокій кризі, що негативно впливає на всі сфери нашого життя. Без освітнього закладу, як громадської освітньої інституції, і педагога, як носія цінностей, ні сім'я, ні церква, ні громада, маючи за переконанням В. Жуковського, серйозні проблеми у своєму середовищі, не спроможні виконати завдання духовно-морального виховання дітей (Кривенко, 2021).

3. В освітній політиці держави на сьогоднішній день мало уваги приділяється виховній функції освіти. Без досконалої виховної системи ми втрачаємо головний продукт нашої роботи – дитину. А досконалою вона буде лише за наявності духовно-моральної складової.

Міністр освіти і науки України С. Шкарлет під час зустрічі з представниками ради церков і релігійних організацій України чітко заявив, що інтелектуальний і духовний розвиток дитини має бути гармонійним. Це ще один доказ необхідності впровадження християнських цінностей в освітній процес навчальних закладів, починаючи з дошкільних.

Християнські духовно-моральні цінності мають переваги над світською мораллю:

1) вони більш стійкі, універсальні, не піддаються різноманітним соціально-політичним впливам, в той час, як світська мораль носить мінливий характер (наприклад, толерантне ставлення до гомосексуалізму та цивільних шлюбів);

2) завжди мають морально-категоріальний імператив, що орієнтує на внутрішню роботу, вдосконалення душі (всіх трьох її складових: розум, волю, почуття);

3) християнські цінності – джерело базових загальнолюдських цінностей, їх фундамент;

4) розкривають поняття істинного гуманізму, де визнається гідність людини як образу і подоби Божої, вищого Його творіння на землі;

5) в християнстві існує єдине джерело, носій етичних норм – Господь. Він – основний законодавець морального закону.

Отож християнська мораль абсолютна, не потребує доведення, як світська, її норми цілісні й вимірюються єдиними вимогами, які йдуть від Творця по відношенню до свого творіння. Сприяють ці норми здобуттю особистістю подоби Божої, їх неможливо замінити.

Духовно-моральне виховання на християнських цінностях не суперечить світському тому, що є складовою частиною національного виховання і яскравим представником духовної культури нації. Християнські цінності сприяють національній ідентифікації, вихованню національного характеру, формуванню самобутньої духовної культури особистості, є життєвими орієнтирами, що формують ідеали і стають нормами діяльності, допомагаючи кожному стати людиною. У закладах освіти вони не є віровченням певної конфесії, засобом евангелізації особистості, натомість дають розуміння місця і призначення свого життя, впливають на мотивацію поведінки дітей, передбачають виховання поваги до свобод і переконань інших людей, здатності до співжиття в полікультурному та поліконфесійному суспільстві. Значення і суть впровадження християнських цінностей у закладах дошкільної освіти розкриваються насамперед завдяки виховному впливу педагогів на духовний світ дітей через почуттєво-емоційну сферу. Тому до особистості самого педагога, того, хто безпосередньо формує внутрішній світ вихованців, висуваються досить суттєві вимоги.

Педагог, за переконанням Ш. Амонашвілі, – носій етичного ідеалу (Маніфест, 2011). Виконуючи свою педагогічну місію, він в першу чергу повинен подбати про особисте вдосконалення: «Станьте досконалі! ..». Для цього – подолати в собі: злостивість, дратівливість, ненависть, користолюбство, владолюбство та інші негативні якості; створити навколо себе поле любові («Як любить Отець Небесний») і поширювати його на інших (дітей, їхніх батьків, колег), випромінюючи світло душі через щирість, самовіддачу, щедрість, жертвовність, благородство – чистоту моральних якостей; здійснюючи своє служіння за принципом: Богу – Богове (дух служіння), а Кесарю – кесарево (стандартні знання).

При такому підході можна сподіватися на виховання підростаючого покоління, здатного жити не за законами «голої моральності», а за вищим моральним Законом, в основі якого лежить ЛЮБОВ.

Висновки *Conclusions*

Педагогам, які гідно виконують свою педагогічну місію, слід пам'ятати: без вічних і священних духовно-моральних цінностей, якими є християнські чесноти, не можна сформувати цілісну особистість.

Література
References

- Баумейстер, А.О. (2019). *Ценности и решения* (Ч.2/6). <https://youtu.be/K832IgYWrmM>
- Лісова, Н.І. (2019). *Уроки довіри в сучасній школі* (Словник-довідник). Черкаси: видавець Чабаненко Ю.А.
- Бех, І.Д. (2020). Вихованець на шляху до духовних цінностей. *Вічне слово*. 1-2, 4 – 5.
- Савчин, М.В. (2019). *Здоров'я людини: духовний, особистісний і тілесний виміри* (Монографія). Дрогобич: ПП «ПОСВІТ».
- Кривенко, О. (2021). Духовність і мораль – стрижень освіти у школах: відбувся онлайн-семінар. *Світогляд*. <https://cuttIy/GIOU2zh>
- Маніфест гуманної педагогіки (2011)*. Хмельницький: Всеукраїнська культурно-освітня асоціація Гуманної Педагогіки.

